

PENGUNAAN METODE KUIS TIM UNTUK MENINGKATKAN TANGGUNG
JAWAB SISWA DALAM KELOMPOK BELAJAR

I Ketut Mutra
SMKN 1 Klungkung

Abstrak

Masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru di sekolah beraneka ragam, antara lain adalah masalah menurunnya tanggung jawab siswa dalam penyelesaian tugas-tugasnya dalam belajar sehingga hasil belajarnya menjadi tidak optimal. Untuk memecahkan masalah menurunnya tanggung jawab siswa ini harus menggunakan strategi atau metode dan pendekatan tertentu, salah satunya adalah metode pembelajaran aktif kuis tim.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan terdiri atas dua siklus. Sumber datanya adalah siswa kelas III jurusan Akuntansi 1 dengan jumlah 42 siswa yang mengikuti mata pelajaran Akuntansi Manufaktur. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang berupa lembar observasi, angket, sekenario pembelajaran, dan lainnya dan data yang terkumpul dianalisis sesuai langkah Hopkins dengan tiga tahap analisis, yaitu tahap kategorisasi, validasi dan interpretasi data.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa penggunaan model pembelajaran aktif kuis tim dapat meningkatkan tanggung jawab individu dalam kelompok belajar

Kata Kunci: Pembelajaran aktif kuis tim, tanggung jawab siswa, kelompok belajar

Abstract

Learning problems faced by teachers in school varied, among others, is a matter of decreasing the responsibility of the students in the completion of duties in learning so that the learning is not optimal. To solve the problem of declining student's responsibility should use strategies or methods and specific approaches, one of which is an active learning method quiz team.

This study is a qualitative study using classroom action research. Classroom action research conducted consisted of two cycles. The data source is a third-grade students majoring in Accounting 1 with the number of 42 students who take subjects Accounting Manufacturing. Data were collected using instruments such as observation sheets, questionnaires, learning scenarios, and other data collected and analyzed in accordance with the Hopkins step three stages of analysis, namely the categorization stage, validation and interpretation of data.

The research showed that the use of active learning model quiz teams can increase the responsibility of individuals in the study group

Key Word: Active study quiz team, student responsibility, group learn.

PENDAHULUAN

Banyak sinyalemen negatif terhadap dunia pendidikan kita (Indonesia). Mulai dari mutu yang rendah, bahkan terendah di Asia (Kompas 2 Mei 2015), tidak mampu menghasilkan lulusan yang kreatif, produktif profesional sehingga mengakibatkan pengangguran intelektual (Balipost 16 Juli 2015) dan sebagainya. Pemerintah pun tidak tinggal diam, berbagai upaya sudah, sedang, dan akan dilakukan bahkan sampai ada pemecatan menteri ganti kebijakan (kurikulum) pada periode terakhir.

Adanya revisi kurikulum menjadi kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi (KBK) juga adalah untuk menjawab berbagai sinyalemen tersebut tetapi mutu yang diharapkan belum juga terwujud. Memang mengangkat mutu pendidikan tidak semudah membalik telapak tangan, lebih-lebih keluarnya suatu kebijakan baru belum dibarengi penyiapan sumber daya, sarana prasarana dan dana yang memadai sehingga guru sebagai ujung tombak sering bingung “merasa belum siap” strategi pembelajaran apa yang seharusnya diterapkan untuk menjawab tantangan kurikulum tersebut.

Untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat harus diperhatikan faktor penentu hasil belajar dan karakteristik mata diklat yang diajarkan (Triyanto, 2009). Faktor penentu hasil belajar ada dua yaitu internal dan eksternal. Faktor internal antara lain: intelegensi, minat, sikap, motivasi, kebiasaan belajar dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal adalah: lingkungan alam dan instrumental (guru, kurikulum, sarana prasarana), proses/strategi dan lain-lain (Winkel, 1991). Faktor-faktor inilah yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran, termasuk pembelajaran Akuntansi.

Menurut Cahyono (1993) akuntansi adalah termasuk pengetahuan prosedural yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu atau prosedur urutan aksi. Untuk belajar pengetahuan prosedural harus banyak latihan, praktek nyata dan umpan balik. Di pihak lain Usman, dkk (1993) menggolongkan akuntansi sebagai pengetahuan keterampilan. Belajar keterampilan harus banyak latihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dimiyati dan Mudjiono (2002) yaitu metode latihan

merupakan suatu cara belajar untuk memiliki ketangkasan dan keterampilan.

Walaupun metode latihan cocok dengan karakteristik akuntansi tetapi metode latihan konvensional (*drill*) banyak mendapat protes. Metode ini berpusat pada guru, membikin suasana kejiwaan siswa mencekam, siswa hanya menerima, menghafal dan mempraktekkan apa yang diberikan guru maka hasilnya siswa yang pintar di kelas belum tentu pintar di dunia kerja karena pengetahuan yang dimilikinya kurang adaptif. Untuk menyempurnakan pembelajaran konvensional di atas maka *The Wasington State Concorcium For Contectual Teaching and Learning* mengembangkan pendekatan kontekstual yang memungkinkan pembelajaran aktif kreatif menyenangkan (PAKEM) dan efisien, kontinu, efektif dan produktif (PEKEP) melalui metode belajar *Project Works*.

Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi dan produksi sebagaimana yang diharapkan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan Permendikbud No. 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum SMK 2013 yaitu pembelajaran berbasis saintific dan penilaian otentik. Pembelajaran saintifik melalui 5 langkah yaitu mengamati,

menanya, mencoba, menalar/mengasosiasi, dan menyaji/mencipta. Penilaian otentik adalah penilaian sebenarnya dalam arti penilaian terhadap apa yang hendak dinilai. Penilaian otentik ini antara lain penilaian unjuk kerja, penilaian proyeck dan portofolio.

Pendekatan kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi pada SMK sudah diperkenalkan sejak tahun 2004 kemudian disempurnakan pada kurikulum edisi 2006, dan terakhir tahun Kurikulum 2013 yang berbasis *saintific approach* dan *otentik assesment* tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan itu belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sehingga pembelajaran saintifik berbasis proyek dan produksi tidak efektif dilaksanakan.

Berdasarkan keluhan para guru, siswa diberi tugas sering tidak dikerjakan, terkadang dikerjakan tapi asal-asalan, dikerjakan tapi tidak terselesaikan, kadang-kadang mengerjakan nitip teman dan sebagainya. Tanggung jawab siswa merupakan salah satu aspek dari pengembangan diri yang harus

ditangani secara serius, sebagaimana tersebut dalam kurikulum SMK 2013. Untuk mengatasi menurunnya tanggung jawab siswa tersebut diperlukan cara, strategi, metode maupun pendekatan tertentu dalam pembelajaran. Metode atau pendekatan yang dipandang paling tepat adalah metode pembelajaran aktif kuis tim.

Metode pembelajaran aktif Kuis Tim merupakan sebuah metode/model pendekatan pembelajaran, dimana siswa belajar bersama saling menyumbangkan pikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara individu maupun kelompok serta mempresentasikan hasil belajarnya (Silberman L Manvil, 1996). Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk meningkatkan tanggung jawab individu atau siswa dalam kelompok belajar.

Manfaat dari pendekatan belajar aktif kuis tim ini adalah meningkatkan tanggungjawab siswa sebagai individu bagian dari kelompok, meningkatkan rasa percaya diri siswa, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan solidaritas kelompok, membangun spontanitas dalam menjawab pertanyaan, meningkatkan keberanian mengambil keputusan untuk

berbuat sesuatu, dan menumbuhkan semangat bersaing (Semiawan, 1987).

Sedangkan manfaat bagi guru adalah dengan menerapkan metode dan pendekatan ini guru memiliki pengalaman langsung dalam melakukan penelitian tindakan kelas, sehingga diharapkan guru memperoleh temuan-temuan yang bisa dikaji lebih lanjut dalam rangka membantu siswa meningkatkan aspek kepribadiannya dan dalam rangka peningkatan profesionalnya.

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah merupakan *startingpoint* pengembangan metode pembelajaran di sekolah dan membangun *team work* dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, serta memotivasi para guru dalam peningkatan profesionalnya di masing-masing bidang yang diembannya dalam lingkup SMKN 1 Klungkung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kalau mengacu pada pendapat Elliot (1991); Kemmis&Taggart (1993) dalam Arikunto (2002) penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas. Tindakan

dilakukan dalam dua siklus. Rangkaian tindakan setiap siklus meliputi tahapan : persiapan, konsepsi awal siswa, eksplorasi, diskusi, penyelidikan, konsepsi akhir, dan refleksi. Ruang lingkup penelitian ini adalah di SMKN 1 Klungkung. Sumber datanya adalah siswa kelas III jurusan Akuntansi 1 dengan jumlah 42 siswa yang mengikuti mata pelajaran Akuntansi Manufaktur. Pertimbangan pemilihan kelas ini adalah didasarkan hasil pengamatan oleh para guru Akuntansi dan wali kelas, bahwa kelas ini terdiri dari siswa yang berkemampuan bagus tetapi prestasi kerjanya terutama kerja kelompok cenderung menurun dan kelihatan tidak kompak. Ketika diadakan wawancara singkat oleh guru Akuntansi siswa cenderung pasif.

Setiap akhir tindakan peneliti melakukan refleksi secara bersama-sama terhadap pelaksanaan tindakan. Pada tahap berikutnya peneliti melakukan kajian, analisis dan pengolahan data dibantu oleh para mitra kerja peneliti. Dalam kegiatan tersebut peneliti menggunakan instrumen yang berupa lembar observasi, angket, sekenario pembelajaran, dan lainnya.

Data hasil tindakan yang terkumpul melalui kegiatan refleksi,

hasil angket maupun observasi dianalisis sepanjang berlangsungnya penelitian. Teknik analisis yang digunakan mengikuti langkah Hopkins (Slavin, 1986) dengan tiga tahap analisis, yaitu: tahap kategorisasi, validasi dan interpretasi data. Kategorisasi data dilakukan dengan cara memilah-milah data yang terkumpul berdasarkan kategori tertentu yang telah ditetapkan. Kategori yang dimaksud meliputi: persiapan dan konsepsi awal, pelaksanaan tindakan, pengamatan, eksplorasi dan konsepsi akhir. Untuk memperoleh data yang obyektif dan benar dilakukan pengujian atau pengecekan sumber dan pengecekan metode. Berikutnya data diinterpretasikan berdasarkan teori yang ditetapkan dan hasil interpretasi digunakan untuk menyusun rencana tindakan pada siklus berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah dilakukan penerapan model pendekatan pembelajaran aktif kuis tim untuk siklus yang pertama diketahui bahwa beberapa siswa sudah mulai tampak tumbuh tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam kelompoknya. Sebagai indikatornya

antara lain adalah beberapa siswa mengatur diri sebagai ketua kelompok, membagi tugas dengan anggota kelompok, merencanakan presentasi, berpartisipasi dalam menjawab kuis, membuat skor untuk penjawab kuis dan sebagainya.

Meskipun demikian ada dua di antara lima atau enam anggota kelompok yang tampak belum aktif. Hal ini disebabkan oleh belum dipahaminya materi yang tercakup dalam pertanyaan kuis, variasi kecepatan menjawab pertanyaan kuis, tidak pahamnya istilah-istilah asing yang ditanyakan, tingkat pengetahuan siswa yang beragam, masih ada perasaan malu dalam menyampaikan jawaban, kurang bersemangat dalam menanggapi pertanyaan dan sebagainya. ada tiga kelompok yang aktif sekali, tiga kelompok cukup aktif, dan dua kelompok lagi kurang aktif. Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus pertama ini maka direncanakan ada strategi khusus dalam siklus kedua, yaitu pemberian *reward* pada skala sikap.

Pada siklus kedua diperoleh hasil temuan bahwa ada peningkatan tanggung jawab dan keaktifan siswa, sebagai indikatornya adalah: mutu

pertanyaan kuis yang dibuat lebih berbobot, kerjasama dalam kelompok lebih kompak, kompetisi memperoleh skor lebih ketat, semangat bersaing lebih tampak, suasana kelas lebih hidup, namun demikian ada tiga siswa dalam kelompok yang berbeda tampak tidak aktif karena sakit.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi selama berlangsungnya kegiatan tindakan di kelas III jurusan Akuntansi 1 SMKN 1 Klungkung, terlihat bahwa nilai-nilai tanggung jawab yang dimiliki siswa masih terbatas pada adanya pengawasan, sehingga perlu dimotivasi untuk ditingkatkan lebih lanjut untuk mencapai tanggung jawab yang maksimal, baik itu tanggungjawab kepada dirinya sendiri, maupun tanggungjawab terhadap orang lain dan tanggungjawab pada lingkungan dalam kelompok belajar. *C.C Scott* (2004) mengartikan bahwa tanggungjawab adalah mengakui akuntabilitas pengaruh dan peran individu dimana individu itu berada, dan menerima segala konsekuensi dari apa yang telah diperankannya.

Selama pengamatan pada siklus pertama peranan siswa masih terpaku

pada apa yang dikatakan oleh guru atau peneliti, apa yang diperintahkan, dan apa yang sedang dibahas dalam kondisi klasikal seperti hari-hari biasa, belum tampak adanya perubahan yang berarti, pertanyaan kuis masih berkisar pada teks kalimat dalam buku, belum ada improvisasi pertanyaan maupun jawaban kuis yang diutarakan, partisipasi siswa juga belum merata. Kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk kuis juga belum sepaham dengan anggota timnya dalam hal menyusun dan membuat pertanyaan kuis, membuat jawaban dan memberi skor pada audien atau partisipan kuis, sehingga partisipan sering protes pada kelompok pemimpin kuis.

Berdasarkan pengalaman pada siklus pertama, maka untuk mengembangkan metode pendekatan pada siklus ke dua dibuatlah peraturan-peraturan dan kesepakatan-kesepakatan yang ditemukan pada refleksi tersebut antara lain materi, siswa diberi modul satu minggu sebelumnya, masing-masing anggota kelompok membuat pertanyaan dan jawaban serta membuat skala skor yang disetujui kelompoknya. Kelompok pemimpin kuis harus bijaksana dan adil dalam

memperlakukan kelompok lain dan sebagainya

Hasil pengamatan pada siklus kedua, didapati adanya peningkatan tanggungjawab siswa dalam hal bekerjasama, kerjasama dalam menyusun pertanyaan, dalam membuat jawaban, menyusun skala skor dari jawaban yang mungkin muncul. Peningkatan dalam kepemimpinan dalam mempresentasikan kuis, ketika presentasi mulai tampak adanya kemajuan *team work*, peningkatan keberanian bertanya dan menyanggah jawaban, peningkatan semangat berkompetisi memperoleh skor dan peningkatan kemandirian dalam kelompok, siswa bersemangat dalam berperan untuk keberhasilan kelompoknya.

Paparan pada proses pembelajaran yang dilakukan tersebut di atas menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan metode pembelajaran aktif kuis tim telah dapat meningkatkan tanggungjawab individu dalam kelompok belajar. Siswa dapat secara aktif berpartisipasi dalam merancang, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi kegiatan pembelajaran dengan suasana yang lebih menyenangkan (*joyfull*

learning) . Keterlibatan secara langsung dan menyenangkan ini merupakan pengalaman kebermaknaan hidup dalam belajar, baik makna yang dirumuskan maupun makna yang dihayati (*reference and sense of meaning*) .Siswa lebih termotivasi untuk berusaha secara bersama-sama dalam mengumpulkan informasi, berdiskusi, berlatih, berkonsultasi, presentasi dalam kelompok belajar. (*kooperative and kolaborative learning*). Semangat bersaing secara sehat akan terbentuk melalui kegiatan kelompok belajar yaitu proses mengamati, menanya, menganalisis, mengasosiasi dan mengkomunikasikan (Saintific Aproach).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran aktif kuis tim dapat meningkatkan tanggung jawab individu dalam kelompok belajar. Peningkatan tanggungjawab tersebut dapat diamati atau diketahui melalui partisipasi siswa dalam kelompok, keaktifan siswa dalam diskusi, keberanian mempertahankan pendapat, keberanian dalam presentasi,motivasi

penyelesaian tugas yang tinggi, kemampuan bersaing, peningkatan rasa percaya diri siswa. Sedangkan indikator peningkatan tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari makin meningkatnya kualitas penyelesaian tugas dan unjuk kerja siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dkk. 2002. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta : Bumi Aksara
- Cahyono, B.Y. 1993. *Aplikasi teori Skemata, Struktur Teks, dan Metakognisi pada Pembelajaran Akuntansi*. Malang: Proyek OPF IKIP Malang.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2002. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Slavin, R.E. 1986. *Learning Together*, VII/002. Summer 1986 1-7 Amerika, American Educator.
- Silberman L Manvil, 1996. *Active Learning*, Bandung PT. Nusa Media
- Semiawan, C 1987, *Pendekatan Keterampilan Proses Bagaimana Mengaktifkan Siswa Dalam Pembelajaran*. Jakarta, PT Gramedia
- Suyitno, Amin, 2007, *Pemilihan Model-Model Pembelajaran dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Trianto,2009. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif – Progresif. Konsep Dasar, Landasan, dan Implementasinya*

- pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta. Prenada Media Grup*
- Tim Peneliti Proyek PGSM, 1999 *Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*
- Usman, M.Uzer dan Setiawati, Lilis. 1993. Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*
- Winkel, W.S, 1991. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah: PT. Grasindo. Jakarta.*

